

Te damos la bienvenida a ORCID

Shury Lahuathe

Su ORCID iD es:

<https://orcid.org/0009-0002-4073-0609>

Por favor, verifique su correo electrónico

Para acceder a todas las funciones de edición de ORCID, debe verificar al menos una dirección de correo electrónico. Hasta entonces, sólo podrá administrar sus nombres y direcciones de correo electrónico en su registro ORCID.

¿Cómo verifico mi correo electrónico?

Hemos enviado un mensaje de verificación a las direcciones de correo electrónico que agregó al registrarse. Siga las instrucciones en el correo y

ORCID iD
<https://orcid.org/0009-0002-4073-0609>
[Página del registro público](#)

Correos electrónicos
e.edu.ec
ail.com

web y

Buscar

[BÚSQUEDA AVANZADA](#)

Mostrando 9 de 9 resultados.

Artículos por página: 50 Página 1 de 1

ID ORCID	Nombre de pila	Apellido	Otros nombres	Afiliaciones
0009-0002-4073-0609	shury	Lahuathe		
0000-0001-8410-4226	todd	shury		Parks Canada, Universidad de Lethbridge, Universidad de Saskatchewan, Facultad Occidental de Medicina Veterinaria